

1) Why is the DDC 16th edition called Phoenix schedules?

⇒ DDC 16th edition is called Phoenix schedules - এর ১৬^{তম} আঙ্কশন কে "ফিনিশ ফিউরিশ" বলা হয় কারণ এটি একটি অঙ্কশন পুনর্গঠনের স্বার্থে দিয়ে যায়, DDC-তে একটি অঙ্কশন পুনর্গঠন বলাও যেখানে বৈশিষ্ট্যসূচী (Subdivisions) পরিবর্তন, কিন্তু ~~অঙ্কশন~~ ^{সিদ্ধান্ত} যেখানে মূল আঙ্কশনগুলো একই থাকে, এই প্রক্রিয়া সৌখনিক ফিনিশ ফিউরিশ আঙ্গ তুলনা করা হয়, যা দ্রুত থেকে মূল অঙ্কশন লোকে করে অঙ্কশন পরিবর্তন ও মূল অঙ্কশনের মূল্য এই বইয়ের পুনর্গঠন আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফিউরিশকে Align করে, কিন্তু তাই প্রায়শই করা হলে অঙ্কশন থাকে,

দেখুন: বইতে একটি বিষয় মূর্খ একটি নির্দিষ্ট নম্বরে অঙ্কশনে কেনীকৃত ছিল, কিন্তু পুনর্গঠনের মাঝে বৈশিষ্ট্যসূচী বিন্যাস পরিবর্তিত হয়, এটি মূল কেনী অঙ্কশন হয়ে অঙ্কশনিত বিষয়গুলোর ওপর ও হলে আঙ্কশন নিশ্চিত করে,

2) Why is the DDC Index called the Related Index?

Ans: DDC ইনডেক্সকে "রিলেটেড ইনডেক্স" বলা হয় কারণ এটি বিভিন্ন কাঙ্ক্ষার স্বার্থে বিষয়গুলি আঙ্কশন দেয়, অন্যন্য ইনডেক্সের স্বার্থে কেবল নির্দিষ্ট কাঙ্ক্ষাগুলি না হয়ে, বিভিন্ন রিলেটেড ইনডেক্স বিষয় গুলোকে বলা হয় এবং এতে ওদের কেনীকৃত নম্বর বসে তালিকাভুক্ত করে, এটি ব্যবহারকারীদের দেয় একটি বিষয় কীভাবে বিভিন্ন কাঙ্ক্ষার বৈশিষ্ট্য হয়,

উদাহরণ: একটি একক বিষয় যেমন "শিক্ষা" নথিভুক্ত
শ্রেণীমাতে অন্তর্ভুক্ত হলে, "মালভিক্তান বা স্তুক্তির তালিকাত
কোনো স্তুক্ত হাত স্তুক্ত যদি তালিকাত নথি ভুক্তি হন স্তুক্ত
"শিক্ষা" স্তুক্ত ন স্তুক্ত, তহলে তালিকাত এই স্তুক্ত ন
ভুক্তি (Entry) হত।

- ৩৭০ (Education as a general topic) (আধিকৃত স্তুক্ত)
- ৩৭৪ (Higher Education) (উচ্চ শিক্ষা)
- ৩৭২ (Elementary Education) (প্রাথমিক শিক্ষা)

এই ভুক্তি ব্যুত্ব স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত
স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত স্তুক্ত